

NAZARIY BILIMLARNI AMALIY MALAKALAR BILAN UYG‘UN BAHOLASH METODOLOGIYASI

Ibadullayeva Gulhayo Shuhrat qizi

Gumanitar fanlar kafedrası assistent, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17334259>

Annotatsiya. Mazkur maqolada nazariy bilimlarni amaliy malakalar bilan uyg‘un baholash metodologiyasi tahlil qilinadi. Ta‘lim jarayonida nazariy bilimlarni o‘zlashtirish bilan birga ularni hayotiy vaziyatlarda qo‘llash zaruriyati ta‘kidlanadi. Shuningdek, xalqaro tajribalar, O‘zbekiston ta‘lim tizimida olib borilayotgan islohotlar va mavjud muammolar ko‘rib chiqilgan. Uyg‘un baholash metodologiyasi o‘quvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantirish, muammolarni hal etish qobiliyatini shakllantirish hamda ta‘lim sifatini oshirishda muhim omil sifatida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: nazariy bilimlar, amaliy malakalar, baholash metodologiyasi, kompetensiya, ta‘lim sifati, xalqaro tajriba.

Abstract. This article analyzes the methodology of integrating theoretical knowledge with practical skills in the assessment process. It emphasizes the necessity of not only mastering theoretical concepts but also applying them in real-life situations. The paper reviews international practices, educational reforms in Uzbekistan, and existing challenges in this field. The methodology of integrated assessment is highlighted as an important factor in fostering creative thinking, problem-solving abilities, and improving the overall quality of education.

Keywords: theoretical knowledge, practical skills, assessment methodology, competence, education quality, international experience.

Bugungi kunda ta‘lim jarayonining asosiy maqsadi nafaqat nazariy bilimlarni o‘zlashtirish, balki o‘quvchilarning amaliy malakalarini shakllantirish va ularni hayotiy vaziyatlarda qo‘llashga tayyorlashdir. Shu bois, nazariy bilimlar va amaliy malakalarni uyg‘un holda baholash metodologiyasi ta‘lim sifatini oshirish, kompetensiyaga asoslangan yondashuvni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada ushbu metodologiyaning mazmuni, afzalliklari, xalqaro tajribalar va istiqbollari tahlil qilinadi.

Nazariy bilimlar o‘quvchilarning fan asoslarini tushunishi, konseptual yondashuvlarni o‘zlashtirishi va bilim darajasini aniqlash uchun asosiy ko‘rsatkich hisoblanadi. *Ular asosan:*

1. yozma testlar,
2. nazariy savollar,
3. konseptual tahlil topshiriqlari orqali baholanadi.

Nazariy bilimlarni baholash ta‘limning dastlabki bosqichida muhim o‘rin tutadi, chunki u o‘quvchi o‘zlashtirgan bilimning chuqurligi va aniqligini ko‘rsatadi.

Bugungi mehnat bozorida nazariy bilimdan ko‘ra uni amalda qo‘llash ko‘nikmalari ustun turadi. *Amaliy malakalarni baholash quyidagi vositalar orqali amalga oshiriladi:*

1. laboratoriya ishlari va tajribalar,
2. loyihaviy faoliyat,
3. amaliy topshiriqlar,
4. real hayotiy vaziyatlarda rol o‘ynash (case study).

Bu jarayon o‘quvchilarni hayotiy muammolarni hal etishga tayyorlaydi va ularda kreativ fikrlashni rivojlantiradi.

Nazariy bilimlarni amaliy malakalar bilan uyg‘un baholash quyidagilarga asoslanadi:

1. Integrativ yondashuv – nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarni birgalikda sinovdan o‘tkazish.
2. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv – o‘quvchining faqat nazariy bilim darajasi emas, balki uni qo‘llash malakasi ham baholanadi.
3. Holatli topshiriqlar – nazariya asosida real vaziyatni hal qilish topshirig‘i beriladi.

Misol uchun, fizika fanida nazariy bilimlarni test orqali aniqlash bilan birga, laboratoriya ishi orqali bilimni amaliy qo‘llash baholanadi.

Xalqaro tajribalar:

1. PISA dasturi: o‘quvchilarning nazariy bilimlari emas, balki hayotiy vaziyatda qo‘llash malakalarini baholaydi.
2. Finlandiya ta‘lim tizimi: amaliy loyihalar orqali nazariy bilimlarni sinovdan o‘tkazadi.
3. AQSh universitetlari: kompetensiyaga asoslangan baholash metodologiyasi orqali talabalarni real kasbiy muhitga tayyorlaydi.

Bu tajribalar shuni ko‘rsatadiki, ta‘lim sifatini oshirish uchun nazariya va amaliyotni uyg‘un baholash eng samarali usul hisoblanadi.

O‘zbekiston ta‘lim tizimida ham nazariy bilim va amaliy malakalarni uyg‘un baholash yo‘nalishida islohotlar olib borilmoqda. Jumladan:

1. kasbiy ta‘limda dual ta‘lim tizimi joriy qilinmoqda;
2. fan olimpiadalari va amaliy ko‘rik-tanlovlar o‘quvchilar bilim va malakalarini uyg‘un baholash imkonini bermoqda;
3. raqamli platformalar orqali nazariya va amaliy topshiriqlarni birgalikda baholash tizimlari ishlab chiqilmoqda.

Muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari:

1. Baholash mezonlarining aniq belgilanmaganligi;
2. O‘qituvchilarda metodik tayyorgarlik yetarli emasligi;
3. Amaliy topshiriqlar uchun moddiy-texnik baza cheklanganligi.

Yechimlar:

1. xalqaro baholash tajribalarini joriy etish,
2. o‘qituvchilarni malaka oshirish,
3. innovatsion texnologiyalar va simulyatsion muhitlardan foydalanish.

Nazariy bilimlarni amaliy malakalar bilan uyg‘un baholash metodologiyasi ta‘lim sifatini oshirishda, o‘quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirishda va ularni hayotiy vaziyatlarga tayyorlashda muhim o‘rin tutadi. Bu yondashuv nafaqat o‘quvchi bilimini, balki uning ijodkorlik, tahlil qilish va muammoni hal etish qobiliyatlarini ham shakllantiradi. Shu bois, O‘zbekiston ta‘lim tizimida bu metodologiyani keng joriy etish istiqbollari yuqori.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman.
2. Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. Maidenhead: Open University Press.
3. Brown, S., & Knight, P. (1994). Assessing Learners in Higher Education. London: Kogan Page.

4. Haladyna, T. M. (2004). *Developing and Validating Multiple-Choice Test Items*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
5. Miller, M. D., Linn, R. L., & Gronlund, N. E. (2013). *Measurement and Assessment in Teaching*. Pearson Higher Ed.
6. Nitko, A. J., & Brookhart, S. M. (2014). *Educational Assessment of Students*. Boston: Pearson.
7. OECD (2019). *OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital World*. Paris: OECD Publishing.
8. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori. (2021). *Umumiy o‘rta ta’limda baholash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida*. Toshkent.
9. Karimov, B. (2020). *Ta’lim jarayonida nazariya va amaliyotni uyg‘unlashtirish asoslari*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
10. UNESCO (2020). *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education*. Paris: UNESCO Publishing.